

КОРХОНА, МУАССАСА ВА ТАШКИЛОТЛАРДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН ЎҒИРЛИК ЖИНОЯТИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ

Ахмедов Баходир Жалолиддинович

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10567796>

Талон-торож жиноятлари объектив томони алоҳида муҳим аҳамият касб этади. Зеро, жиноят таркибининг айнан ушбу томонига қараб, талон-торож жиноятлари ўзаро фарқланади. Объектив томон жиноят таркибининг бир элементи ҳисобланиб, у жиноят қонунида кўзда тутилган ижтимоий хавфли жиноятларнинг ташқи томонини таърифлайдиган хусусиятлардан ташкил топган бўлиб, у муайян тарзда, маълум бўлган шароитларда, жойда ва вақтда амалга оширилади. Бунда жиноят қонуни томонидан муҳофаза қилинадиган ижтимоий муносабатларга зарар етказилади ёки уларга зарар етказилиши учун реал хавф туғдирилади. Жиноий ва жиноий жазоланадиган этиб шундай ҳаракат тан олинадики, агарда у иродали феъл-атворга эга бўлса[1].

Б.С. Волков ёзадики, ирода ҳар доим ўз объектив ифодасини мақсадга йўналтирилган ҳаракатларда топа олиши керак, аксинча у на ҳуқуқий на ахлоқий баҳоланишининг предмети бўла олмайди[2].

Ўғирланган мулкка айбдорнинг муносабати шунда ифодаланадики, бу мол-мулк унинг учун доимо бегона ҳисобланади. Жиноят ҳуқуқи назарияси ва суд-тергов амалиётида айбдорга ишониб топширилмаган, унинг тасарруфида, қонуний ихтиёрида ёки хўжалик бошқарувида бўлмаган мол-мулк ўзганинг мулки, деб эътироф этилади. Айбдорга ишониб топширилган ёки унинг қонуний ихтиёрида бўлган мол-мулк талон-торож қилишнинг эмас, балки ўзлаштириш ёки растрата қилишнинг предмети, айбдорнинг хўжалик бошқарувида бўлган мулк эса – ўз мансаб мавқеини суиистеъмол қилиб талон-торож қилишнинг предмети ҳисобланади[3].

Мавзуйимиз доирасидаги корхона, муассаса ва ташкилотларда содир этиладиган ўғирлик жинояти эса ўғирликнинг бир тури ҳисобланиб, асосий кўриниш бошқа ўғирликлардан ўғирланган мулк шаклига қараб фарқланади. Яъни ушбу ўғирликда мулк эгаси юридик шахс ҳисобланади.

Юридик шахс эса ўз мулкида, хўжалик юритишида ёки оператив бошқарувида алоҳида мол-мулкка эга бўлган ҳамда ўз мажбуриятлари юзасидан ушбу мол-мулк билан жавоб берадиган, ўз номидан мулккий ёки

шахсий номулкий ҳуқуқларга эга бўла оладиган ва уларни амалга ошира оладиган, мажбуриятларни бажара оладиган, судда даъвогар ва жавобгар бўла оладиган ташкилот юридик шахс деб ҳисобланиб, улар мустақил баланс ёки сметага эга бўлишлари керак[4].

Корхона, муассаса ва ташкилотларда содир этиладиган ўғирлик жинояти эса ўғирликларни олдини олишга масъул органлар ички ишлар органлари ҳисобланади. Ушбу жиноятнинг олдини олиш борасида ички ишлар органлари томонидан ижобий ишлар қилинмоқда.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги Қонуни (3, 4, 5, 6-боблари)га биноан корхона, муассаса ва ташкилотларда содир этиладиган ўғирликни барвақт олдини олишда умумий, махсус, яқка, виктимологик профилактик тадбирлар амалга оширилиб, ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари ходимлари Миллий Гвардия, ўзини ўзи бошқариш органлари, фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда тезкор-қидирув ва профилактик тадбирларни амалга оширишни талаб этади.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуни (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 281-моддалари) асосида корхона, муассаса ва ташкилотларда содир этиладиган ўғирликка қарши курашда ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Бириктирилган ҳудудда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятини баҳолаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарорига биноан корхона, муассаса ва ташкилотларда содир этиладиган ўғирликка қарши курашишда фаол қатнашиб келаётган ички ишлар органларининг профилактика инспекторлари ва тезкор ходимларини моддий рағбатлантириш, шу билан бир қаторда мазкур жиноят барвақт олдини олинмай содир этилишига йўл қўйиб берганлиги, хизмат ҳудудида фош этилмасдан қолган корхона, муассаса ва ташкилотларда содир этиладиган ўғирлик жинояти учун ички ишлар органлари профилактика инспекторлари ва тезкор ходимларни ҳар чоракда ойлик маошидан ушлаб қолиш тизими жорий этилганлиги[5], ИИОлари тезкор бўлинмаларидан касбий фаолиятига янада масъулиятли бўлишни тақозо этади.

Ҳозирги кунда корхона, муассаса ва ташкилотлардаги ўғирлик жиноятларининг профилактикасининг асосий вазифалари сифатида қуйидагилар белгиланган:

❖ шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш;

❖ жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш, қонунийликни мустаҳкамлаш;

❖ ўғирлик жиноятларининг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш;

❖ ҳуқуқбузарликдан жабрланувчиларни, ҳуқуқбузарликлар содир этишга мойил бўлган, ҳуқуқбузарлик содир этган, шу жумладан илгари судланган ва озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш ва ижтимоий мослаштириш;

❖ юридик шахсларнинг ҳуқуқбузарликдан жабрланувчи юридик шахсларга айланиши хавфини камайтириш;

ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи органлар ҳамда муассасалар фаолиятининг ўзаро ҳамкорлигини таъминлаш ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хасанов Т. Ўғирлик жиноятининг объектив томони //Обзор законодательства Узбекистана. – 2011. – №. 4. – С. 55-56.

2. Волков Б.Б. Проблема воли и уголовная ответственность. –Казань, 1965.

3. Курс советского уголовного права (часть Особенная). Т. 3. – Л.: ЛГУ, 1973. – 430-б.; Борьба с хищениями, совершаемыми путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением: Учебное пособие. – М., 1980. –Б. 33.

4. Қушбоқов Ш. Жазони ижро этиш муассасаларининг юридик шахс сифатидаги тушунчасининг таснифи //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 58-63.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 22 февралдаги “Бириктирилган ҳудуддаЙчки ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятини баҳолаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 137-сон Қарори// <http://www.lex.uz.uz>. (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 05.01.2024).

6. Алиқулов С. Профилактика инспектори томонидан фирибгарликнинг виктимологик профилактикасини ташкил этиш //Наука и технология в современном мире. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 47-51.
7. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267. Киличев Х.М. Вояга етмаган болаларнинг исмга бўлган ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. Maxsus son. – С. 63-67.
8. Маматович, Қ.Х. (2022). Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар. barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali, 764-769.
9. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.
10. Янгибаев А., Аллаяров Н. Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш истиқболлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 114-118.
11. Янгибаев А.К. Участие политических партий в формировании органов государственной власти (опыт узбекистана) //Право и жизнь. – 2016. – №. 10-12. – С. 118-130.

